

Alle origini della lauda: i “giullari di Dio” e la ricezione cortonese¹

È difficile stabilire quale sia il ‘grado zero’ dell’esperienza laudistica. Almeno a giudicare dalle prime testimonianze pervenute, la stringente parentela con la produzione innografica mediolatina² potrebbe implicare una relazione nativa, segnata dal graduale e spontaneo volgarizzamento di testi rituali un tempo canonici sotto l’impulso d’un supporto melodico non solo funzionale alla loro memorizzazione e tradizione orale, ma decisivo anche per la creazione di nuovi versi e la rimodulazione stessa delle forme.³

Il pensiero – anche per i risvolti che c’interessano – corre al lacerto di *planctus* volgare in quartine monorime di doppi quinari⁴ incorporato nella monumentale *Passione* in tristici trocaici rinvenuta quasi novant’anni fa da Dom Mauro Inguanez nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino.⁵ Databile alla seconda metà del dodicesimo secolo – quindi a tutt’oggi la più antica testimonianza del genere – il brano si compone di soli tre versi, sufficienti tuttavia a documentare, attraverso la tecnica della ‘farcitura’, tipica del teatro medievale,⁶ l’esistenza di un momento lirico, del tutto indipendente dal testo che lo accoglie, destinato a esaltare l’intensità drammatica della scena:

[E]o te portai nillu meu ventre.
Quando te beio [m]oro presente.
Nillu teu regnu agime a mmente.

La ricerca di cui si offrono qui i risultati è parte integrante del progetto Advanced Grant “The Italian Lauda: Disseminating Poetry and Concepts Through Melody (12th-16th centuries), acronym LAUDARE”, finanziato dall’European Research Council nell’ambito dell’Horizon Programme for Research and Innovation 2021-2027 (Grant Agreement n. 101054750).

¹ Trovandomi a condividere alcuni esempi salienti con un articolo pubblicato venticinque anni fa da Franco Suitner (*Alle origini della lauda*, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXIII, 1996, pp. 321-347), ho scelto, anche in omaggio al suo autore, di mutuarne il titolo e ripartire da lì. Alle medesime vicende avevano peraltro già fatto riferimento, pur giungendo a conclusioni diverse, FERNANDO LIUZZI, *La lauda e i primordi della melodia italiana*, Roma, La Libreria dello Stato, 1935, I, pp. 1-24, e AURELIO RONCAGLIA, *Nella preistoria della lauda: ballata e strofa zagialesca*, in *Il movimento dei Disciplinati nel Settimo Centenario dal suo inizio (Perugia, 1260)*, Convegno internazionale (Perugia, 25-28 settembre 1960), Perugia, Deputazione di Storia patria per l’Umbria, 1962, pp. 460-475. L’argomento insomma non è nuovo in sé, ma l’approccio musicologico che qui se ne offre permette di rileggerlo alla luce della natura eminentemente pratica del fenomeno: il quale, come confermato anche da qualche utile ritrovamento, doveva anzitutto la sua fisionomia proprio al supporto del canto.

² Significativi al riguardo gli studi di Nello Bertolotti, recente editore di due testi risalenti alla prima metà del Duecento, la lauda-sequenza bilingue piacentina *Ave Maria, clemens et pia* e la lauda-orazione bresciana *Mater gloriosa, madona sancta Maria*, le quali confermano pienamente questa dipendenza. Nel parlare della prima egli spiega com’essa «rappresenta in modo nitido ed esemplare – nel dettato, nella struttura metrico-strofica, nell’avvicendamento di latino e volgare e forse anche nella melodia – la gemmazione in *statu nascenti* di un testo laudistico da precisi modelli liturgici mediolatini» (NELLO BERTOLETTI, *Una lauda-orazione bresciana del Duecento*, «Lingua e stile», LV, 2020, pp. 3-28: 4).

³ Su questi aspetti si vedano rispettivamente FRANCESCO ZIMEI, *Contrafactio as a Tool for Making Poetry: Iacopone da Todi and Music*, in *Kontrafakturen im Kontext*, hg. Agnese Pavanello, Basel, Schwabe Verlag, 2020, pp. 121-148, e ID., *Forma vs performance. (Tras)mutazioni della lauda-ballata*, «Il Saggiatore musicale», XXVI, 2019, pp. 5-22.

⁴ Anche in questo caso, per dirla con MARIA SOFIA LANNUTTI, *Il verso di Iacopone*, in *La vita e l’opera di Iacopone da Todi*, Atti del convegno di studio (Todi, 3-7 dicembre 2006), a cura di Enrico Menestò, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2007, pp. 113-134: 116-117, la presenza di versi doppi riflette «una concezione del verso ancora profondamente debitrice nei confronti della poesia mediolatina, dove la scomposizione e la moltiplicazione degli emistichi può dirsi costitutiva, secondo gli sviluppi di una tradizione di pensiero che già nel *De musica* di sant’Agostino teorizza la binarietà del verso».

⁵ Cfr. MAURO INGUANEZ, *Un dramma della Passione del secolo XII*, Badia di Montecassino, 1936. Sul celebre testo latino, collocato in Compactio XVIII e caro soprattutto agli studiosi del teatro liturgico medievale, la letteratura è vastissima e non se ne darà ulteriore conto. Molto più rari sono invece i lavori dedicati al suo breve inserto volgare.

⁶ Cfr. VINCENZO DE BARTHOLOMAEIS, *Origini della poesia drammatica italiana*, Torino, SEI, 1952, p. 135.

Autorevoli studiosi hanno già efficacemente osservato come il componimento in esame – concepito, alla stregua degli *σταυροθεοτόκια*, per essere cantato ai piedi della Croce – evidenzi, proprio per il fatto di essere un'interpolazione,

il desiderio, da parte dell'autore, [...] di «conferire un'investitura ufficiale a un genere particolarmente caro alla devozione del popolo» e di inserire nella tensione drammatica del testo latino «un violento grido di passionalità paesana» e di emotività popolare.⁷

A conferma di ciò e di quanto d'altronde già sostenuto da Vincenzo De Bartholomaeis, che per caratteristiche linguistiche e metriche ne aveva riconosciuto lo «schietto carattere giullaresco»,⁸ il frammentario *Planctus* cassinese costituisce anche l'archetipo della cospicua tradizione popolare di *Lamenti della Vergine* attestata in area mediana, con epicentro in Abruzzo, a partire dalla seconda metà del Duecento.

Rapporti sicuri, dovuti non tanto a una generica interditorsività ma all'ascendenza da un ceppo comune, propagatosi oralmente, esistono infatti in primo luogo con la *Lamentatio beate Marie de filio*, tramandata integralmente da un codice aquilano della seconda metà del Duecento appartenuto secondo la tradizione a Pietro del Morrone – poi papa Celestino V – negli anni in cui era eremita sul monte omonimo presso Sulmona.⁹

Opera di acclarata importanza nell'ambito della letteratura religiosa e morale dell'Italia mediana, la *Lamentatio* può essere assunta a prova attendibile di quella «giuntura benedettina-francescana» – come efficacemente ebbe a definirla Ignazio Baldelli – che tanta parte ebbe nella propagazione del fenomeno laudistico «da Montecassino all'Umbria»;¹⁰ giuntura fatta risalire dallo studioso allo stesso Celestino V e ai suoi documentati rapporti con un gruppo di francescani Spirituali, tra i quali Angelo Clareno, Corrado da Offida, Pietro da Monticelli, Tommaso da Trevi, Corrado da Spoleto, Pietro da Macerata e lo stesso Iacopone da Todi, convenuti all'Aquila alla fine di settembre del 1294 per ottenere la protezione del Pontefice.¹¹

Alla luce di questi elementi la *Lamentatio* abruzzese sembra insomma costituire l'ideale anello di congiunzione – sia sotto il profilo geografico che funzionale – tra il frammento di Montecassino e alcuni testi prodotti nell'ambito del francescanesimo umbro e marchigiano tra la seconda metà del XIII e i primi decenni del XIV secolo, dei quali un eloquente campione è rappresentato dal cosiddetto *Pianto delle Marie* e da *Tucti plangamo cun gran dolore* – concepito, secondo il nuovo gusto, in forma *zagialesca*, cioè di ballata minore con schema metrico *aaax* –, diciassettesimo *planctus* del *Laudario Urbinato*, fonte di stretta ascendenza iacoponica, celebrata da Rosanna Bettarini come «la testimonianza imprevista del suo magistero letterario».¹²

Lungi da velleità lachmanniane, la sinossi riprodotta qui sotto mira solo a evidenziare, attraverso le risposdenze della rima *dolente / mente*, tracce della parentela esistente fra i *planctus* volgari anzidetti

⁷ SANDRO STICCA, *Il Planctus Mariae nella tradizione drammatica del Medio Evo*, Sulmona, Teatro Club, 1984, p. 165. Le citazioni sono tratte rispettivamente da FRANCO MANCINI, *Temi e stilemi della "Passio" umbra*, in *Le laudi drammatiche ombre delle origini*, Atti del V Convegno di Studio, Viterbo 22-25 maggio 1980, Viterbo, Centro di studi sul teatro medievale e rinascimentale, 1981, pp. 141-164: 146 e da FEDERICO DOGLIO, *Teatro in Europa. Storia e documenti*, I, Milano, Garzanti, 1982, p. 171.

⁸ V. DE BARTHOLOMAEIS, *Origini della poesia drammatica italiana*, p. 135.

⁹ L'Aquila, Archivio Arcidiocesano, Archivio Capitolare, ms. 2, cc. 161r-162r. Edizione in FRANCESCO ALESSANDRO UGOLINI, *Testi volgari abruzzesi del Duecento*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1959, pp. 8-50.

¹⁰ IGNAZIO BALDELLI, *Medioevo volgare da Montecassino all'Umbria*, Bari, Adriatica Editrice, 1971, p. 332.

¹¹ I particolari dell'episodio in FELICE ACCROCCA, *I «Pauperes Eremite Domini Celestini»*, in *Celestino V Papa Angelico*, Atti del 2° convegno storico internazionale (L'Aquila, 26-27 agosto 1987), a cura di Walter Capezzali, L'Aquila, Centro Celestiniano, 1988, pp. 95-120.

¹² ROSANNA BETTARINI, *Iacopone e il Laudario Urbinato*, Firenze, Sansoni, 1969, p. 8. Le fonti dei due componimenti sono rispettivamente il ms. Aldini 42 della Biblioteca Universitaria di Pavia (cc. 11r-12v) e il ms. Vitt. Em. 849 della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (cc. 24r-26r), codice quest'ultimo di provenienza umbra, poi passato alla confraternita di Santa Croce a Urbino.

mettendo a fattor comune, di ciascuno, la strofa più prossima alla cellula letteraria cassinese: come si può notare, in certi casi l'analogia – non solo rimica, ma anche lessicale e vocalica in genere – è talmente stringente da aver indotto Franco Mancini a integrare l'archetipo stesso con materiale del tutto consentaneo.¹³

	<i>Planctus cassinese</i>		<i>Lamentatio beate Marie de filio</i>	
	[A·ccui me lassi oi me dolente?]		A·ccui me laxi me me dolente?	49
1	[Ch'] eo te portai nillu meu ventre.		Sola remango fra questa gente.	50
2	Quando te beio moro presente,		Ecco Johanne ke·tt'è parente,	51
3	nillu teu regnu agime a·mmente.		dili tu filiu ke·mm'aia a·mmente.	52
	<i>Pianto delle Marie</i>		<i>Pianto 'Urbinate'</i>	
108	A·ccui me lasse Christu potente?		A·ccui lassi questa dolente	92
109	Sola remango fra questa gente.		ke·tte portò fillo nel ventre?	93
110	Eccu Johani k'è tui parente,		Pregote fillo ke·tte si' a·mmente	94
111	dilli hoi filgu ke m'ai' a mente.		de darne consolatione.	95

Le varianti testuali, dovute in buona parte alla rotazione o alla sostituzione di elementi formulari, rispecchiano ovviamente l'incidenza di un'oralità da considerare come condizione normale nella trasmissione di simili repertori. In quest'ottica può spiegarsi ad esempio la presenza nel frammento cassinese di alcuni indizi di particolare interesse, malgrado la loro visibilità sia notevolmente condizionata dai guasti della pergamena.

Anzitutto, il fatto che il testo – vergato verosimilmente dalla stessa mano, ma con uno stile più corsivo¹⁴ – sia stato reiterato nello spazio vuoto sottostante; si tratta, è chiaro, di un comportamento del tutto estraneo alla *mise en page* del manoscritto, frutto piuttosto di un impulso estemporaneo dell'amanuense mirato alla precisa memorizzazione di quelle parole. Ciò, a ben vedere, presuppone che la citazione volgare fosse circoscritta proprio al brano superstite, il quale evidentemente aveva semplice funzione di richiamo, cioè a dire: da qui in poi si canta il *Lamento della Vergine* (Fig. 1).

Fig. 1. Il frammento di planctus cassinese e, più in basso, la sua reiterazione neumata.
Archivio dell'Abbazia di Montecassino, Compactio XVIII, c. 50v

¹³ MANCINI, *Temi e stilemi della "Passio" umbra*, cit., p. 146. Cfr. anche S. STICCA, *Il Planctus Mariae*, cit., pp. 168-170.

¹⁴ Cfr. M. INGUANEZ, *Un dramma della Passione del secolo XII*, cit., p. 19, dove notando che «queste poche parole del *Planctus* non sono nemmeno in scrittura beneventana, ma in minuscola con qualche elemento di gotica», lo studioso sottolinea come la grafia dell'amanuense sintomaticamente cambi con il passaggio dal testo latino a quello volgare. FRANCIS NEWTON, *The scriptorium and library at Monte Cassino, 1058-1105*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p. 32, oltre a confermare l'osservazione del celebre studioso benedettino, aggiunge che «the pen is the same. It is the handling of the pen that changes: the scribe used the broken minim in his Beneventan, the straight in his "tonda"».

In secondo luogo – proprio con riferimento al canto – il fatto che sul passo ripetuto, comprendente il secondo emistichio del secondo verso e l’inizio del terzo («meu ventre / quando»), siano stati apposti dei neumi in campo aperto, anche in questo caso con evidente finalità di supporto mnemonico.¹⁵ Si tratta, d’altronde, della funzione originaria della notazione, introdotta a complemento della tradizione orale ma senza la pretesa di sostituirsi ad essa.¹⁶

Notato già dall’Inguanez e dal De Bartholomaeis, il quale con grande acume osservava come «poiché i versi volgari sono neumati, ciò dimostra che essi si cantavano su melodia diversa dal testo latino»,¹⁷ questo dettaglio, di enorme importanza per la storia della musica italiana delle origini, è stato a lungo ignorato dagli studi musicologici,¹⁸ che in tempi abbastanza recenti avevano anzi individuato nella canzone decasillaba *Quando eu stava in le tu’ cathene*, annotata tra la fine del XII e il principio del XIII secolo sul verso di una pergamena ravennate, il più antico testo lirico in volgare italiano provvisto di melodia.¹⁹

Questa negligenza può spiegarsi in parte col fatto che un reperto come il frammento cassinese sia destinato a suscitare interessi più concreti in ambito letterario e storico-teatrale, in parte con la consistenza davvero esigua del testo musicale, la cui lettura è resa ardua non solo dalla natura adiafematica della notazione ma anche, come si è detto, dalle precarie condizioni del supporto, viziato da buchi, risarcimenti e macchie, dovute spesso al deterioramento dell’inchiostro.

Malgrado tali premesse, decisamente poco incoraggianti, è il caso di soffermarsi un po’ sugli aspetti musicali del brano. Facendo opportuna tara sul carattere estemporaneo della notazione adoperata e sulle scarse probabilità di ricondurne il *ductus* a un preciso indirizzo semiografico, il corredo neumatico, vergato con grafia molto approssimativa, sembra comprendere un *climacus resupinus* seguito da tre *puncta* allineati e da altri due – l’ultimo dei quali appena visibile – disposti per gradi crescenti:

¹⁵ A questo proposito MASSIMILIANO LOCANTO, *Memorizzare in campo aperto: neumi, canto gregoriano, tropi liturgici e tecnologia della memoria*, «Doctor Virtualis», X, 2010, pp. 219-262: 223, descrive efficacemente la scrittura dei neumi come «una tecnologia della memoria».

¹⁶ Cfr. ANNA MARIA BUSSE BERGER, *Medieval Music and the Art of Memory*, Berkeley, University of California Press, 2005, traduzione italiana a cura di Carla Vivarelli, Subiaco, Fogli Volanti, 2008, p. 65: «la notazione musicale, come la scrittura, non sostituisce l’esecuzione a memoria ma, al contrario, può essere usata complementariamente ad essa: il fatto che qualcosa fu messo per iscritto non deve altresì significare che non venne più trasmesso oralmente, in quanto testi scritti e tradizione orale possono ben coesistere».

¹⁷ V. De BARTHOLOMAEIS, *Origini della poesia drammatica italiana*, cit., p. 135. Ciò non significa che, per i motivi suesposti, non derivasse anch’essa da un precedente testo in latino.

¹⁸ Malgrado l’ineccepibile descrizione dell’Inguanez, premuratosi d’inserire nell’edizione del 1936 anche una riproduzione fotografica del passo in esame, un testo di riferimento sull’intonazione dei drammi liturgici come WILLIAM L. SMOLDON, *The Music of the Medieval Church Dramas*, edited by Cynthia Bourgeault, London, Oxford University Press, 1980, afferma a proposito della *Passione di Montecassino* a p. 294 che «no music is attached», specificando nella sottostante nota 2 che «the photographs that I have seen of the original manuscript pages show no sign of any musical notation». L’unico studioso che ha provato sinora, a parte lo scrivente, ad approfondire la questione è stato, per quanto se ne sappia, JOHN HAINES, *Medieval Songs in Romance Languages*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 225, fornendo tuttavia della fonte, in assenza di controlli diretti, una lettura inesatta.

¹⁹ Il componimento, rinvenuto nell’Archivio Storico Arcivescovile di Ravenna, ms. 15118ter, è stato edito da ALFREDO STUSSI, *Versi d’amore in volgare tra la fine del secolo XII e l’inizio del XIII*, «Cultura Neolatina», LIX, 1999, pp. 1-69. Il corredo notazionale, vergato in campo aperto su una superficie contigua a quella occupata dal poema, è stato invece discusso e analizzato nel volume *Tracce di una tradizione sommersa. I primi testi lirici italiani tra poesia e musica*, a cura di Maria Sofia Lannutti e Massimiliano Locanto, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2005, nel quale si è pure affrontato, con risultati di notevole interesse, lo studio di un altro testo volgare neumatico di poco posteriore, il frammentario contrasto amoroso *O bella bella madona per rf[...]*, conservato nell’Archivio Capitolare di Sant’Antonino a Piacenza, cass. C. 49, fr. 10, c. Iv.

Come si vede, mentre i neumi semplici appaiono modellati sul sottostante punto metrico, ripetendone in misura più o meno fedele la forma e l'inclinazione – è il caso, ad esempio, del *punctum* apposto sulla *u* della parola «quando» –, in quello composto il tratto è nervoso e la congiunzione dei singoli elementi malcerta, ma è proprio questo andamento angolare ad assimilarlo, per quanto concerne i soli suoni discendenti, al *climacus* n. 148 riprodotto nella tavola generale dei neumi beneventano-cassinesi del quindicesimo volume della *Paléographie Musicale*, attestato soprattutto in fonti del XII secolo come il tropario Vaticano *Urbinas Latinus* 602 e l'antifonario Montecassino 542, redatti proprio nello *scriptorium* dell'Abbazia:²⁰

Rispetto al caso considerato, dove il primo elemento è una *virga* lievemente uncinata, nel frammento cassinese non è chiaro se il tratto orizzontale spezzato sia dovuto, per scarso controllo dell'amanuense, a un involontario stacco di penna o rappresenti effettivamente un suono ribattuto. Più certo appare invece il fatto che, anche per la presenza nel grado più basso di un *punctum* separato, detto *climacus* comprenda quattro note.²¹

Il discorso si fermerebbe qui – null'altro potendosi aggiungere all'analisi dei neumi senza riuscire a individuare un plausibile corrispondente diastematico, in grado di determinarne l'altezza – se il passo di specie non mostrasse a questo punto un profilo quasi sovrapponibile a una porzione della melodia che riveste l'omologa lauda cortonese *Plangiamo quel crudel basciare* (Fig. 2).²²

²⁰ Cfr. *Le Codex VI.34 de la Bibliothèque Capitulaire de Bénévent (XIe-XIIe siècle): Graduel de Bénévent avec Prosaire et Tonaire*, sous la direction de Dom Joseph Gajard, Tournay, Société Saint Jean l'Évangéliste – Desclée & C., 1937 (*Paléographie Musicale: Les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosien, mozarabe, gallican*, XV), pp. 94, 133, 158.

²¹ Cfr. *Le Codex VI.34*, cit., pp. 132-133, dove l'impiego di una *clivis* e di un accento grave «il sera moins rare dans le climacus de plus de trois notes».

²² Cortona, Biblioteca Comunale e dell'Accademia Etrusca, ms. 91, cc. 46v-47v. Cfr. FRANCESCO ZIMEI, «Da Montecassino all'Umbria». *Nuova luce sul Planctus Compactio XVIII*, in *Musica e liturgia a Montecassino nel medioevo*, Atti del simposio internazionale di studi (Cassino, 9-10 dicembre 2010), a cura di Nicola Tangari, Roma, Viella, 2012, pp. 189-198.

Fig. 2. *Melodie a confronto: (a) Planctus cassinese; (b) Plangiamo quel crudel basciare*

Tolto il ricorso del testimone più antico a un *climacus* – ben più adatto qui, col suo andamento per gradi congiunti, rispetto al salto di terza proposto dalla lezione duecentesca – la validità del confronto, sebbene limitata a un inciso di dimensioni assai ridotte, è supportata da altri interessanti particolari:

– in primo luogo la notevole affinità metrica dei due testi, strutturati rispettivamente in quartine di doppi quinari e in quartine di novenari, dunque con identica cesura e un minimo scarto sillabico che nel rivestimento musicale era compensato dall'introduzione di melismi, soprattutto in fase cadenzale;

– poi il fatto che in entrambi i componimenti il passaggio contemplato riguardi un testo nella medesima posizione, accrescendo le possibilità che l'analogia andasse a coprire almeno i due versi centrali della strofa, quelli cioè che in un'epoca di *incipit* ed *explicit* abbastanza convenzionali ne definivano la sostanziale tipicità:

	<i>Planctus cassinese</i>		<i>Plangiamo quel crudel basciare</i>	
	[A'ccui me lassì oi me dolente?]		Venne Iuda traditore,	3
1	[Ch']eo te portai nillu meu ventre.		bascio li died'e gran dolore,	4
2	Quando te beio moro presente,		lo qual faciam noi per amore:	5
3	nillu teu regnu agime a mmente.		a lui fo signo di penare.	6

Sussistono insomma fondati motivi per ipotizzare che *Plangiamo quel crudel basciare*, in forza d'una intrinseca parentela tematica e situazionale con la suddetta produzione di *planctus*,²³ ne abbia condiviso la veste sonora derivata dall'archetipo cassinese.²⁴ D'altronde un testo per irradiarsi oralmente doveva necessariamente che far premio su una determinata melodia e quella di specie, sedimentatasi per quasi due secoli nell'area mediana e sue propaggini, potrebbe dunque essere giunta «per li rami» – previo adattamento a ballata²⁵ – sino al *Laudario di Cortona*, magari attraverso la stessa comunità di Spirituali (chiamati allora spregiativamente 'fraticelli') che si era insediata nell'eremo delle Celle dopo la morte di frate Elia.²⁶

D'altronde, come si è detto, la fortuna di questo repertorio si era avvalsa della decisiva mediazione minoritica, resa peculiare dalla consuetudine che l'Ordine aveva con il repertorio laudistico dai tempi del *Cantico di frate Sole*. Il quale, sebbene appaia ormai ridimensionato nel suo carattere 'fondativo' dall'esistenza di un documento ben più risalente, continua a rappresentare il genere in modo esemplare fors'anche per il clima di diversa consapevolezza, sia in termini culturali che espressivi, in cui ebbe a fiorire. Occorre in tal senso rileggere con strumenti interpretativi specifici le testimonianze più antiche di quest'esperienza²⁷ e contestualizzare le istanze estetico-musicali che ne determinarono la nascita.

²³ Cfr. al riguardo I. BALDELLI, *Dal «Pianto» cassinese alla lauda umbra*, «La Rassegna della letteratura italiana», LXXXV, 1981, pp. 5-15. Oltretutto è interessante notare come, nei processi di ricezione di alcuni *planctus* mediani, proprio lungo la direttrice Gubbio-Arezzo-Cortona si registri il passaggio dalla quartina monorima di doppi quinari alla ballata *zagialesca*, forma adottata, come si è visto, in *Tucti plangamo cun gran dolore*, del *Laudario Urbinate*, e nella stessa *Plangiamo quel crudel basciare*.

²⁴ Su quest'assunto, attraverso il rivestimento della lauda cortonese, in F. ZIMEI, *I «cantici» del Perdono. Laude e soni nella devozione aquilana a san Pietro Celestino*, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2015, p. 284 si è proposta una possibile intonazione dei *planctus* mediani adattata per l'occasione al testo della *Lamentatio* aquilana.

²⁵ Sul fenomeno e sulle sue declinazioni sino al Quattrocento *exeunte* si veda F. ZIMEI, *Forma vs performance*, cit.

²⁶ Cfr. FILIPPO VENUTI, *Vita di fra Elia da Cortona, Ministro Generale dell'Ordine di san Francesco*, Livorno, Stamperia Arcivescovile, 1763, pp. 3-5.

²⁷ Tutte le citazioni sono tratte dai *Fontes Franciscani* pubblicati a cura di Enrico Menestò e Stefano Brufani, Assisi, Edizioni Porziuncola, 1995, a parte il *Memoriale in desiderio animae (Vita secunda)* di Tommaso da Celano, qui nell'«editio critico-synoptica duarum redactionum» curata da Felice Accrocca e Alexander Horowski, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 2011, e lo *Speculum perfectionis status fratris Minoris*, per il quale si rimanda all'edizione critica di Daniele Solvi, Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2006.

La prima giunge da Tommaso da Celano, il quale fornisce alcune informazioni-chiave sul rapporto che Francesco d'Assisi aveva con il canto, retaggio di quella civiltà cortese – ispirata anche a modelli d'Oltralpe – che ne aveva connotato l'*imprinting* culturale;²⁸ rapporto che nella vita religiosa continuò con modalità per certi versi analoghe a quelle coltivate in gioventù, ma con una destinazione chiaramente superiore:

Dulcissima melodia spiritus intra ipsum ebulliens, exterius gallicum dabat sonum et uena diuini susurrii, quam auris eius suscipiebat furtiue, gallicum erumpebat in iubilum. Lignum quandoque, ut oculis uidi, colligebat e terra, ipsumque sinistro bracchio superponens, arculum filo flexum tenebat in dextera, quem <quasi> super uellam trahens per lignum, et ad hoc gestus representans ydoneos, gallice cantabat de Domino.²⁹

I fondamenti ideologici di questo mutamento di segno sono formulati con precisione nel resoconto di un soggiorno a Rieti secondo la versione fornita stavolta dalla *Compilatio assisiensis*. Ospite in casa di Tebaldo Saraceno per curarsi una malattia agli occhi, il Santo aveva chiesto a uno dei suoi confratelli, un tempo citaredo, di procurarsi di nascosto una cetra per alleviarlo, suonando, dal dolore che l'opprimeva:

*filii huius seculi a divina non intelligunt; quoniam instrumenta scilicet cytharas, psalteria decem cordarum et alia instrumenta, quibus sancti homines in antiquo tempore ad laudem Dei et consolationem animarum utebantur, ipsi ea ad vanitatem et peccatum contra voluntatem Domini utuntur. Vellem igitur ut secreto ab aliquo honesto homine cytharam acquireret, cum qua faceres michi versum honestum et diceremus de verbis et laudibus Domini cum ipsa, maxime quia corpus affligitur magna infirmitate et dolore.*³⁰

Ma quello non se la sentì di andare in giro a cercare uno strumento, perché la gente del luogo conosceva i suoi trascorsi e lo avrebbe mal giudicato. Francesco si rassegnò, tuttavia la notte seguente riuscì a captare il suono misterioso di una «cytharam pulchriorem versum facientem et magis delectabilem quam umquam audiverat in vita sua»,³¹ episodio poi ricondotto dagli agiografi alla sfera soprannaturale e come tale recepito nell'iconografia sacra.³²

Con la richiesta di una cetra malgrado la denunciata *vanitas* delle correnti *performances* musicali, il Santo stava in realtà gettando le basi per un deciso superamento di ogni soverchia contingenza: accompagnandosi con essa il titubante compagno avrebbe dovuto infatti eseguire per lui un «versum honestum» *sul quale* – dettaglio negletto dalle traduzioni, ma tecnicamente ineccepibile – intonare poi insieme le parole e le lodi del Signore. Occorre premettere che nell'accezione impiegata il sostantivo *versus* (letteralmente 'verso' poetico, che l'etimologia da *vertere* connota nella sua ciclicità) equivale per sineddoche all'odierno 'canzone', riferibile sia al testo da cantare, sia alla musica che lo riveste. Ora, mentre nel caso della *cythara* 'celeste' ciò ha a che fare con un intervento di tipo strumentale, l'«onesto» componimento cui Francesco anelava doveva necessariamente consistere di versi e di melodia, non solo per il fatto che la 'moralità' di un canto è giocoforza determinata dalla parte letteraria, ma anche perché l'espressione «de verbis

²⁸ È lo stesso Tommaso, anzi, a ricordare com'egli «Admirationi omnibus erat et in pompa vanae gloriae praeire caeteros nitebatur, in iocis, in curiosis, in scurrilibus et inanibus verbis, in cantilenis, in vestibus mollibus et fluidis» (*Vita prima sancti Francisci*, I, 1).

²⁹ THOMAS DE CELANO, *Memoriale*, 112.1.

³⁰ *Compilatio assisiensis*, 66, 2-3.

³¹ *Ibidem*, 66, 8.

³² Cfr. ROBERTO COBIANCHI, *Cithara Angelica: Experiencing God Through Music in Franciscan Imagery (With New Observations on Botticelli's Saint Francis Flanked by Music-making Angels and an Initial G by the Master of the Budapest Antiphonary)*, in *Aesthetic Theology in the Franciscan Tradition. The Senses and the Experience of God in Art*, ed. by Xavier Seubert and Oleg Bychkov, New York, Routledge, 2020, pp. 163-185.

et laudibus Domini» – esclusiva del passo in questione – al riparo da endiadi e dittologie implica una netta distinzione tra le parole evidentemente intrinseche al brano e quelle che gli avrebbero dato dignità di lode.

Già ricorrono, insomma, tutte le circostanze della *contrafactio*, il procedimento con cui un nuovo testo da cantare viene sostituito a quello esistente conservandone la musica: strategia ben presto elevata a sistema negli ambienti minoritici proprio come efficace antidoto al proliferare delle composizioni mondane, ‘riciclate’ solo nella veste sonora perché la sua frequente notorietà avrebbe garantito alla versione spirituale facilità di apprendimento e diffusione.³³ La comparsa di quest’uso nelle pratiche dell’Ordine viene in genere associata all’attività di fra Enrico Pisano, «sollemnis cantor» abilissimo nel tramutare all’impronta composizioni profane in sacre,³⁴ ma a quanto pare anche stavolta è Francesco a dettare la linea.

Ascoltare un canto, partecipare alla sua esecuzione per apprenderne il testo, dotarlo di nuove parole, sono d’altronde i meccanismi salienti dell’esperienza laudistica, ed è assai verosimile che abbiano presieduto alla formazione stessa del repertorio che i primi frati si trovarono a condividere nella dimensione orale del loro vivere quotidiano, sia come viatico ai momenti contemplativi che come elemento di richiamo nelle piazze e nelle campagne. Sotto quest’ultimo aspetto la musica era senza dubbio una delle armi vincenti del loro programma di catechesi: «Isti sunt fratres mei milites tabule rotunde»,³⁵ li spronava a tal fine il Fondatore, assimilandoli agli intrepidi personaggi delle *chansons de geste* che avevano popolato da ragazzo il suo immaginario cortese; l’importante era non limitarsi a impersonare un ruolo senza mutuarne lo spirito, «sicut faciunt istriones, qui cantant ictus Roclandi et Oliverii et punnatorum et ipsi numquam dederunt unum ictum in bello».³⁶

Lungo questa sottile ma netta linea di confine corrono tutte le istanze e le cautele del modello che egli assunse a parametro espressivo della predicazione: lo stile giullaresco. Lungi da trite oleografie, ‘giullare’ è il termine tecnico con cui nel medioevo erano definiti, nel loro complesso, i professionisti dello spettacolo, prediletti dalla massa e dalle corti ma invisibili alla gerarchia ecclesiastica in quanto dispensatori di letizia a pagamento: un’equiparazione al meretricio che tuttavia non ne precludeva, come si è detto, l’occasionale ingaggio nelle sacre rappresentazioni.³⁷ Francesco li conosceva bene e a suo tempo si era certamente abbeverato a quella fonte, come suggerisce il suo ricorso a strategie espressive poco ortodosse rispetto ai temi trattati ma di grande effetto sulla gente: si pensi alla «*pièce teatrale*»³⁸ inscenata rientrando ad Assisi dopo una convalescenza come autodenuncia per aver mangiato del pollo:

praecepit cuidam fratri qui cum eo erat, ut funem collo eius ligaret et sic eum quasi latronem per totam traheret civitatem, voce praeconis clamans et dicens: «Ecce, videte glutonem, qui impinguatus est carnibus gallinarum, quas vobis ignorantibus manducavit»;³⁹

³³ Cfr. ZIMEL, *Contrafactio as a Tool for Making Poetry*, cit.

³⁴ Si pensi al «Christe Deus, / Christe meus, / Christe rex et Domine!» di cui «litteram fecit et cantum [...] ad vocem cuiusdam pedissequae que per maiorem ecclesiam Pisanam ibat cantando: “E s’ tu no cure de me, / e’ no curarò de te”» (SALIMBENE DE ADAM DA PARMA, *Cronica*, edizione critica a cura di Giuseppe Scalia, Bari, Laterza, 1966, pp. 262-263).

³⁵ *Speculum perfectionis*, IV, 72.

³⁶ Memoria di Ubertino da Casale dalla *Responsio* a papa Clemente V (1310), pubblicata da FRANZ EHRLE, *Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne*, «Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters», III, 1887, pp. 48-89: 75.

³⁷ Un’ampia panoramica storico-letteraria su questa proteiforme ma negletta categoria è offerta da TITO SAFFIOTI, *I giullari in Italia. La storia, lo spettacolo, i testi*, Milano, Xenia, 1990.

³⁸ La definizione si deve a PAOLO CANETTI, *Introduzione*, in *Iacopone da Todi e la poesia religiosa del Duecento*, a cura di Paolo Canetti, Milano, Rizzoli, 2001, pp. 5-87: 22.

³⁹ THOMAS DE CELANO, *Vita prima sancti Francisci*, I, 19.

oppure alla predica tenuta durante la messa di Natale a Greccio, ove riecheggiando con efficace *word painting* l'ambiente sonoro del Presepe pronunciò la parola «Bethlehem» simulando il belato delle pecore:

Saepe quoque cum vellet Christum «Iesum» nominare, amore flagrans nimio, eum «puerum de Bethlehem» nuncupabat, et more balantis ovis «Bethlehem» dicens, os suum voce sed magis dulci affectione totum implebat.⁴⁰

La ricerca di un'eloquenza popolare come chiave d'accesso alla società vista dal basso nella quale l'Ordine aveva scelto d'identificarsi mirava anzitutto a far premio sull'adozione, all'epoca prettamente giullaresca, di quella lingua volgare da cui stava germogliando il seme di una nuova civiltà.

Il punto di svolta fu l'ingresso in religione del marchigiano fra Pacifico. Il Celanese lo qualifica come un famoso giullare, al culmine della gloria dopo che un imperatore lo aveva incoronato «Re dei versi»:

Vocabatur nomen eius rex uersuum, eo quod princeps foret lasciuia cantantium et inuentor secularium cantionum. Vt paucis dicam: usque adeo gloria mundi extulerat hominem, quod ab imperatore fuerat pomposissime coronatus.⁴¹

Secondo una tradizione storiografica locale risalente ad almeno tre secoli e mezzo fa⁴², si chiamava Guglielmo e proveniva da Lisciano, il borgo alla sinistra del Tronto che darà i natali anche a Girolamo Masci, primo francescano a sedere sul trono di Pietro col nome di Niccolò IV. Nelle manoscritte *Memorie ascolane* dell'erudito seicentesco Niccolò Marcucci⁴³ si legge che la prima attestazione della sua arte risalirebbe addirittura all'estate 1187, quando in occasione di un soggiorno ad Ascoli di Enrico VI di Svevia e di sua moglie Costanza d'Altavilla avrebbe composto e intonato un «Carme»⁴⁴ in onore del monarca che gli varrà un posto a corte, a giudicare dall'esistenza di un «Gulielmus de Lisiano» attestato *ex diplomate* come «Constantiae Imperatricis aulicus».⁴⁵

La vicenda in sé appare coerente e se un giorno trovasse le dovute conferme aprirebbe addirittura nuovi scenari sugli albori della lirica d'arte in Italia, senza contare i possibili nessi con l'ambiente culturale, «collocabile tra Umbria e Marche, con preferenza per quest'ultima regione», cui è stata riferita la stesura della citata canzone *Quando eu stava en le tu cathene*.⁴⁶ Ma a parte la comune origine geografica e il particolare che Pacifico era stato «laureatus ab Imperatore Federico»⁴⁷ – onore che a maggior ragione spetterebbe a un poeta in servizio a palazzo –, col detto Guglielmo non sono finora emersi punti di contatto.

Di tutt'altra evidenza è il 'valore aggiunto' che il *Rex versuum*, già avanti negli anni quando nel 1212 incontrò per la prima volta il Poverello a San Severino, apportò in termini pratici alla cultura espressiva dell'Ordine, divenendone, per così dire, il referente artistico. Sarà lo stesso Francesco, appena composto il

⁴⁰ *Ibidem*, I, 30.

⁴¹ THOMAS DE CELANO, *Memoriale*, 94.1.

⁴² Ben compendiate – al netto di qualche limite interpretativo – da CESARE CATÀ, *Con l'alloro sotto il saio. Ipotesi su Fra Pacifico, Re dei Versi*, «Picenum Seraphicum», XXV-XXVI, 2006-2008, pp. 355-395. Dello stesso autore si veda anche la voce *Pacifico, Frate* e la relativa bibliografia in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXX (2014), all'indirizzo web <http://www.treccani.it/enciclopedia/frate-pacifico%28Dizionario-Biografico%29/> (ultima consultazione: 30 marzo 2022).

⁴³ L'unico esemplare superstite, copiato nel 1755 «con le Postille e i Commentarj» del pronipote Francesco Antonio Marcucci, è conservato con segnatura ASC 130/a nell'archivio della casa madre delle Pie Operaie dell'Immacolata Concezione di Ascoli Piceno ed è stato pubblicato a cura di Franco Zenobi, *Ascoli Piceno, Suore Pie Operaie dell'Immacolata Concezione*, 2015. Il passo che c'interessa è alle pp. 169-176.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 169. Del testo, che avrebbe per *incipit* «Tu es illo valente Imperatore» e un'attendibilità per lingua e stile tutta da verificare (già in una nota a margine del commentatore si legge «Convinto per Apocrifo e inventato molti secoli dopo»), Marcucci fornisce anche un frammento di 28 endecasillabi spesso lacunosi, nei quali s'intravede qualche rima alternata.

⁴⁵ SEBASTIANO ANDREANTONELLI, *Historiae Asculanae Libri IV*, Patavii, Matthei de Cadorinis, 1673, p. 139.

⁴⁶ Cfr. *supra*, nota 19.

⁴⁷ BARTHOLOMAEI PISANI *De conformitate vitae beati Francisci ad vitam Domini Iesu*, I, 8. Secondo CATÀ, *Pacifico, Frate*, cit., l'episodio potrebbe risalire al 1209.

Cantico di frate Sole, a volere che egli addestri alcuni scelti confratelli a eseguirlo alla fine di ogni predica e, in generale, a sfruttare in pubblico le tecniche della *comunicazione* giullaresca:

[beatus Franciscus] cepit meditari et postea dicere: «Altissimo, omnipotente, bon Signore». Et fecit cantum in ipsis et docuit socios suos ut dicerent. Nam spiritus eius erat tunc in tanta dulcedine et consolatione, quod volebat mittere pro fratre Pacifico, qui in seculo vocabatur rex versuum et fuit valde curialis doctor cantorum, et dare sibi aliquos fratres bonos et spirituales, ut irent per mundum predicando et laudando Deum. Nam volebat et dicebat, quod prius aliquis illorum predicaret populo, qui sciret predicare, et post predicationem cantarent Laudes Domini tamquam ioculatores Domini. Finitis Laudibus, volebat ut predicator populo diceret: «Nos sumus ioculatores Domini et in hiis volumus a vobis remunerari, scilicet ut stetis in vera penitentia».⁴⁸

Tali presupposti hanno talora indotto a credere che Pacifico abbia contribuito in qualche misura alla creazione stessa del *Cantico*,⁴⁹ ma la fonte parla chiaro: il Santo «cepit meditari, postea dicere», quindi «fecit cantum»; né era la prima volta – l’abbiamo visto – che si cimentava col genere, tant’è che il racconto si apre riferendo il suo desiderio di «facere novam laudem». Fra l’altro in quel momento l’anziano maestro era altrove e non avrebbe potuto condizionare in alcun modo né l’ispirazione né la tradizione primigenia del componimento, che Francesco ebbe così modo d’insegnare – parole e musica – ai suoi più stretti compagni «ut dicerent». A Pacifico, in qualità di «doctor cantorum», sarebbe poi spettato il compito d’irradiarlo, preparando a tal fine i frati più validi («bonos et spirituales»). Sono dettagli da non trascurare, specie a fronte della già notata attenzione che la *Compilatio assisiensis* riserva alla successione temporale di certi gesti del Fondatore.

Nella fattispecie, proprio rispetto all’episodio della *cythara* il processo creativo del *Cantico* risulta invertito, giacché l’*inventio* musicale segue quella letteraria anziché precederla. Ciò porta a escludere il ricorso alla *contrafactio* e ai suoi automatismi⁵⁰ per accreditare un approccio intellettuale del tutto in linea sia con il contegno narrato («cepit meditari»), sia con le peculiarità testuali dell’opera, densa come si sa d’implicazioni teologiche. La successiva e distinta *ideazione* della melodia⁵¹ potrebbe a quel punto aver comportato esigenze di rifinitura tali da giustificare l’intervento di Pacifico: se poi questo consistesse in una *normalizzazione* della parte verbale funzionale all’efficacia complessiva del brano – organizzando, ad esempio, la metrica dei versetti in modo più omogeneo – o in un mero supporto didattico a fini performativi, è inutile speculare.

In un simile scenario ha più senso immaginare che il tempo intercorso tra i due momenti e le differenti circostanze che li scandiscono abbiano finito per separare la tradizione della stesura originaria – che Francesco aveva voluto subito condividere coi «socios suos» – da quella dell’eventuale variante destinata a circolare nella miglior forma cantata. La prima, che è anche l’unica pervenuta e fu certamente eseguita quando si trattò di comporre la lite tra il vescovo e il podestà di Assisi,⁵² deve la sua fortuna proprio all’opera

⁴⁸ *Compilatio assisiensis*, 83, 23-27.

⁴⁹ Così FRANCO CARDINI, *Francesco d’Assisi*, Milano, Mondadori, 2020, pp. 226-227, e C. CATÀ, *Con l’alloro sotto il saio*, cit., pp. 370-371.

⁵⁰ Ciò varrebbe solo per la composizione dei due versetti sul perdono e sulla morte, aggiunti posteriormente quando l’intonazione era già stata fissata.

⁵¹ Frutto, cioè, di puro esercizio mentale: condizione poco familiare a occhi moderni, abituati a intendere la composizione come un’arte da svolgere a tavolino e rigorosamente per iscritto.

⁵² *Speculum perfectionis*, X, 101. Secondo detta fonte in quell’occasione Francesco «fecit statim versum in Laudibus supradictis», ossia la ben nota lassa sul perdono («Laudato sì, mi Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore», eccetera), concependo stavolta il testo all’impronta sull’intonazione ormai stabilita.

di ricognizione delle testimonianze dei *socii speciales* del Santo ancora in vita, promossa nel 1244 dal ministro generale Crescenzo da Iesi⁵³.

Senza ripercorrere la vicenda critica di un testo oggetto, come si sa, di svariate ipotesi e interpretazioni, la «creduta assenza»⁵⁴ di una forma poetica ha da tempo allineato gli esegeti sulla sua natura di prosa assonanzata, liberamente ritmata «sul modello liturgico dei *Salmi* e dei *Cantici*»⁵⁵ a eloquente conferma della riconosciuta affinità di contenuti con quest'ultimi⁵⁶. Argomenti, allo stato delle attuali conoscenze, difficilmente contestabili anche tirando in ballo la pretesa rigatura musicale – rimasta vuota – del testimone più antico e autorevole, il ms. 338 della Biblioteca del Sacro Convento di Assisi (Fig. 3), un composito probabilmente redatto nella parte che c'interessa poco prima del 1279⁵⁷: se fosse riempita, la notazione arriverebbe infatti a coprire solo la prima lassa («Altissimu... benedictione»), implicando la necessità di fronteggiare con continui adattamenti le fortissime escursioni sillabiche delle successive⁵⁸; ragione più che sufficiente per mettere in dubbio la destinazione melica di tale *mise en page*, come avvisato da Jaume Ayats Abeyà e Lucia Marchi, i quali, notando com'essa ricorra in vari luoghi del codice, hanno anzi dimostrato che «in tutti i casi al di fuori del *Cantico*, la riga di testo sotto lo spazio non corrisponde ad un verso completo, dunque la musica sarebbe destinata ad una porzione di testo non ben delineata». Si ha insomma a che fare con «una imperfetta pianificazione dello spazio da parte del copista»⁵⁹.

Incipit del *Cantico di frate Sole*. Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 338, c. 33r

⁵³ VITTORE BRANCA, *Il Cantico di frate Sole. Studio delle fonti e testo critico*, Firenze, Olschki, 1950, pp. 28-32. Tra questi frate Leone, «che dal 1222 alla morte del Santo adempì costantemente le funzioni di segretario devoto di Francesco, di scriba fedele e accurato in ogni occasione» e potrebbe dunque essere stato il primo a metterla su carta (*Ibidem*, p. 76).

⁵⁴ *Ibidem*, p. 58.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 64.

⁵⁶ *Ibidem*. Cfr. anche *Poeti del Duecento*, a cura di G. Contini, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, p. 30. I maggiori punti di contatto rilevati sono con il *Cantico dei tre fanciulli nella fornace* (Daniele, III, 52-86) e con i *Salmi CXLVIII-CL*.

⁵⁷ Cfr. V. BRANCA, *op.cit.*, p. 26.

⁵⁸ Cfr. *ibidem*, p. 63: «la melodia segnata per il primo versetto doveva evidentemente valere per tutti i seguenti, indipendentemente dal numero delle sillabe (che oscillano da 25 a 50)».

⁵⁹ JAUME AYATS ABEYÀ – LUCIA MARCHI, *La liturgia di Francesco: un'ipotesi sul Cantico di frate Sole e la sua musica*, «Studi Musicali», n.s., XI, 2020, pp. 7-30: 10-11. Si veda anche l'annessa bibliografia.

Osservando inoltre la presenza nel testo di una punteggiatura ritmica in grado di marcare la divisione in versi ed emistichi⁶⁰, i due autori concludono che in realtà «il *Cantico* ha una struttura molto chiara: un'introduzione, otto strofe di simile costruzione, e una strofa di chiusura. Esso richiama da vicino un modello molto familiare a Francesco: quello della recitazione dei salmi preceduti e seguiti dall'antifona durante l'ufficio liturgico»⁶¹. In base a detto schema, tenendo presente che «ogni verso si canta su una corda di recitazione ed ha una sua particolare *clausula* melodica di chiusura»⁶², ai fini di una ricostruzione stilistica essi forniscono alcuni esempi storicamente compatibili da abbinare a un'antifona che abbia «almeno quattro frasi musicali»⁶³.

Il discorso è pertinente e non si può escludere che, almeno per l'«uso interno» descritto da alcune testimonianze⁶⁴ e reso poi canonico dalla tradizione manoscritta, l'apprendimento del *Cantico* sia maturato in questa forma. Il fatto però che il Santo volesse affidarne la *performance* pubblica a fra Pacifico, uomo di ben altro retroterra, può spiegarsi forse solo immaginando modalità esecutive particolari come quelle evocate dalla *Compilatio assisiensis*: «[ut] cantarent Laudes Domini tamquam ioculatores Domini»; richiamo che sarebbe semplicistico limitare alla sfera simbolica, visto il connesso invito di Francesco a esigere dagli spettatori – proprio come facevano i giullari – una remunerazione, in questo caso non in danaro ma in empatia spirituale: «ut stetis in vera penitentia».

Ed è probabile che il progetto sia andato a buon fine, poiché queste esatte parole contrassegnano l'*incipit*, in puro stile giullaresco, di una delle più antiche attestazioni laudistiche superstiti: «A voi gente facciam prego ke stiate in penitentia»⁶⁵. Il componimento, pervenuto con il corredo della musica – divisa in due sezioni di gusto arcaico da cantare a strofe alterne – nel prototrecentesco *Laudario di Santo Spirito*⁶⁶ (Fig. 4), ma recepito nella sola parte letteraria anche dalla seconda unità codicologica del *Laudario di Cortona* (cc. 143r-144r), si avvale di un testo strutturato in quartine di tre alessandrini monorimi e un settenario⁶⁷ che per ragioni intertestuali e di stile potrebbe essere scaturito proprio da quell'esperienza e implicare che fra Pacifico e i suoi diretti epigoni avessero effettivamente dato seguito al programma del Fondatore.

A voi gente facciam prego ke stiate in penitentia:
del forte rinproverio agiatene temença,
ké l'alto Dio del cielo faràne lla sententia
4 là ove tucti seremo.

Secundo ke'l sole apare in oriente,
così il nostro Signore aparerà veracemente;
verrà con tal splendore che'l vedrà tutta gente:
8 ciascun n'averà tremore.

⁶⁰ Ciò non esclude che si tratti di elementi paratestuali dovuti alle abitudini di un amanuense ecclesiastico e dunque a suo agio con la liturgia.

⁶¹ J. AYATS ABEYÀ – L. MARCHI, *La liturgia di Francesco*, cit., p. 17. Uno schema rispecchiato dalla funzione della prediletta antifona *Sancta Maria virgo*, che il Fondatore usava «alla maniera di un ritornello», com'essi evidenziano alle pp. 24-25 citando l'*Officium Passionis Domini*.

⁶² *Ibidem*, p. 22.

⁶³ *Ibidem*, p. 23.

⁶⁴ Cfr. in particolare *Compilatio assisiensis*, 83,35 e 99,2.

⁶⁵ Il nesso è già stato notato in F. LIUZZI, *La lauda*, cit., I, p. 11.

⁶⁶ Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Banco Rari 18 (già Magliabechiano II.I.122), proveniente dalla confraternita laudese attiva presso l'omonimo complesso d'Oltrarno e pubblicato per la prima volta in in F. LIUZZI, *La lauda*, cit., II.

⁶⁷ Uno schema, cioè, in significativo anticipo sui primi esemplare di *serventese*, a riprova di un'origine non popolare del brano. Luigi Banfi, editore di *Laudes Cortonesi dal secolo XIII al XV*, a cura di Giorgio Varanini, Luigi Banfi e Anna Ceruti Burgio, con uno studio sulle melodie cortonesi di Giulio Cattin, I**, Firenze, Olschki, 1981, p. 398, lo ritiene invece una «Lauda di tipo innico composta da stanze epastiche di settenari rimati o assonanzati».

- Fièr raunati atorno l'anime a' quatro venti:
 [ad un suono di corno seranno risurgenti];
 quanto okio dà un crollo fiervi tutte genti,
 12 quelle di tutto'l mondo.
- Elli apparrà sul trono della maestade
 per iudicare coloro ke vi fece invitare:
 quando udièr lo suono non vennero al mangiare
 16 et manderalli in duolo.

Rispetto alla formula d'esordio il testo vira verso una direzione millenaristica che trova una precisa sponda nel *Dies irae* di Tommaso da Celano – con riflessi anche sul piano iconografico, come si vede nella *drôlerie* a corredo del capolettera qui riprodotto, la quale anziché illustrare il corno citato al verso 10 registra l'interferenza esercitata sul racconto dalla «tuba» della celebre *sequentia mortuorum* –, né si può escludere che questo fosse il suo contenuto originario anche all'epoca del possibile abbinamento all'esecuzione delle «Laudes Domini». Chissà che un assetto metrico-melodico di questo genere non fosse anzi modellato proprio sulla perduta 'rifinitura' del *Cantico*.

Fig. 4. Incipit di *A voi gente facciam prego*. Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Banco Rari 18, c. 6v

L'affermazione di un ideale religioso ispirato alla *iucunditas* di Francesco e all'arte sublime del *Rex versuum* segna la breve ma intensa stagione dei "giullari di Dio", frati di condizione prevalentemente laica abili a suscitare la devozione del popolo con spettacoli di grande forza espressiva, fulcro di un'attività spesso itinerante, regolata da scelte artistiche indipendenti e dunque 'fuori controllo'.

Una delle occasioni di maggior richiamo fu – meno di sette anni dopo la morte del Poverello – l'esplosione del movimento alleluatico, la spontanea iniziativa popolare che nel 1233 invocò a gran voce la pacificazione di molte realtà urbane, animandole di personaggi come Benedetto «de Cornetta», un «amicus [...] fratrum Minorum» dall'aspetto stravagante che Salimbene conobbe a Parma:

Quasi alter Iohannes Baptista videbatur, qui prederet ante Dominum *et pararet Domino plebem perfectam*. Hic habebat in capite capellam Armenicam et barbam longam et nigram et tubam eneam, sive de oricalco, parvulam, cum qua bucinabat, et terribiliter reboabat tuba sua nec non et dulciter; zona pellicea erat accinctus; habitus eius niger erat ut saccus, cilicinus et longus usque ad pedes; toga erat ad modum guascapi facta, et in anteriori parte et in posteriori crucem habebat magnam et latam et longam et rubeam, descendente a collo usque ad pedes, sicut in planetis sacerdotalibus fieri solet. Taliter iste indutus ibat cum tuba sua et in ecclesiis et in plateis predicabat et Deum laudabat, quem sequebatur maxima puerorum multitudo, frequenter cum ramis arborum et candelis accensis. Sed et ego super murum palatii episcopi, quod tunc temporis edificabatur, vidi ipsum pluries predicantem et Deum laudantem. Et inchoabat laudes suas hoc modo et in vulgari dicebat: «Laudato et benedetto et glorificato sia lo Patre!». Et pueri alta voce quod dixerat repetebant. Et postea eadem verba repetebat addendo: «sia lo Fijo!». Et pueri resumebant et eadem verba cantabant. Postea tercio eadem verba repetebat addendo: «sia lo Spiritu Sancto!». Et postea: «Alleluia, Alleluia, Alleluia». Deinde bucinabat et postea predicabat, dicendo aliqua bona verba ad laudem Dei.⁶⁸

Tracce plausibili di questa temperie affiorano nella tradizione della lauda-responsorio *Alleluia, alleluia, alto Re di gloria*, pervenuta con musica sempre nel codice fiorentino di Santo Spirito ma trasmessa nella sola quota verbale anche dalla seconda unità del *Laudario di Cortona*.⁶⁹ L'intonazione è costruita su una cellula distica – caratterizzata perlopiù dall'alternanza tra corde di recita e melismi cadenzali – da ripetere per tutta la lunghezza del testo a prescindere dalle notevoli escursioni e differenze occorse da fonte a fonte. Nelle pieghe della *varia lectio* è proprio la redazione cortonese, al di là dell'*incipit*, a mostrare nel primo versetto i maggiori punti di contatto con le parole del canto alleluiatico di Benedetto della Cornetta e di altri “giullari di Dio”, rendendo verosimile che il componimento ne sia disceso per *contrafactio*:

Salimbene, *Cronica*

℞ Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Laudato et benedetto et glorificato sia lo Patre!

Laudario di Cortona

Alleluia, alleluia, alto Re di gloria
e **laudata e benedecta**, gloriosa eternità...

Fra tanto i tempi stavano cambiando. La destituzione di frate Elia dal generalato (1239) e la sua progressiva *damnatio memoriae*⁷⁰ coincisero con un rapido processo di clericalizzazione dell'Ordine⁷¹, divenuto già irreversibile allorché Aimone da Faversham, eletto ministro appena un anno dopo, «laicos ad officia ordinis inhabilitavit, que usque tunc, ut clerici, exercebant»⁷². La riforma poté dirsi compiuta, anche rispetto alle modalità della predicazione, con la distruzione sistematica di tutte le testimonianze autentiche sulla vita di Francesco ordinata nel 1266 da Bonaventura da Bagnoregio, novello autore di una biografia, come si direbbe oggi, ‘autorizzata’ – la *Legenda Maior* – mirata a privarlo dei tratti che più ne avevano

⁶⁸ *Cronica*, cit., pp. 67-68. La *performance* si concludeva con l'intonazione di una lauda alla Vergine, *Ave Maria, clemens et pia*, probabilmente identica al testo bilingue piacentino di cui alla nota 2. Una figura con notevoli caratteristiche in comune, attestata nei dintorni di Montecassino nel giugno 1233, è quella del «quidam frater I. vili contactus tegmine, tamquam de ordine fratrum Minorum, ad Sanctum Germanum veniens cum cornu quodam convocabat populum, et alta voce cantabat tertio *Alleluia*, et omnes respondebant *Alleluia*; et ipse consequenter dicebat: *Benedictu laudatu et glorificatu lu Patre; benedictu laudatu et glorificatu lu Filu; benedictu laudatu et glorificatu lu Spiritu sanctu, Alleluia. Gloriosa Donna*; hoc idem alta voce respondentibus pueris, qui erant presentes» (RYCCARDI DE SANCTO GERMANO NOTARII *Chronica*, edidit Georg H. Pertz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum*, XVIII, Hannover, Impensis Bibliopolii Aulici Hahniani, 1866, pp. 321-386: 370).

⁶⁹ Rispettivamente cc. 29r-30r e 136r-137r.

⁷⁰ Si veda in merito FILIPPO SEDDA, *La «malavventura» di frate Elia. Un percorso attraverso le fonti biografiche*, «Il Santo», XLI, 2001, pp. 215-300.

⁷¹ Cfr. GRADO GIOVANNI MERLO, *Storia di frate Francesco e dell'ordine dei Minori*, in *Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana*, a cura di Attilio Bartoli Langeli ed Emanuela Prinziavalli, Torino 1997, pp. 3-32: 17-27.

⁷² *Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum*, in *Analecta Franciscana*, III, Ad Claras Aquas, 1897, p. 251.

sostanziato l'umanità per elevarlo a modello trascendente e dunque inimitabile⁷³: un'occasione imperdibile, nelle logiche del nuovo corso, per rimuovere dal contesto narrativo anche certi aspetti 'scomodi' di quella cultura popolare e cortese che era stata fra gli elementi trainanti della primitiva *fraternitas*⁷⁴.

Fu così che una parte del *corpus* giullaresco finì assorbita nei programmi delle nascenti confraternite e riutilizzata per scopi rituali. È appunto per questa ragione che nelle grandi raccolte dei Laudesi – adusi per la loro 'ragione sociale' a incentrare la loro attività sull'esecuzione di canti devoti – qualche sopravvivenza è giunta sino a noi, nella versione originaria o più spesso sedimentata nelle inevitabili evoluzioni formali del genere, conservando talora il corredo della musica. La notazione, rigorosamente quadrata come quella del canto liturgico, non aveva tuttavia funzioni pratiche e nemmeno di supporto mnemonico all'apprendimento dei brani – d'altronde, si sa, la società del tempo era in larga parte analfabeta –, ma contribuiva semplicemente a simbolizzare le prerogative del volume che li raccoglieva in quanto 'libro sacro' del sodalizio: nulla di meglio che concepirlo pertanto a imitazione di quelli liturgici⁷⁵.

Purtroppo la sciagurata falceria di questo tipo di codici – salvo alcuni frammenti scampati all'oblio o alla distruzione per fini di riuso o perché adornati di preziose miniature⁷⁶ – rende oggi assai limitata la ricerca di simili testimonianze, specie rispetto a un genere, come quello della lauda, ormai mitizzato quale presunto archetipo della musica medievale in lingua italiana: a partire proprio dal repertorio del *Laudario di Cortona* – prima fonte per antichità, databile nel nucleo originario tra la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta del Duecento –, celebrato negli studi come patrimonio a sé stante e non già come eccezionale documento di tradizioni e particolarismi locali.

E pensare che era stato proprio il territorio cortonese a mantenere rapporti privilegiati con le ultime frange del francescanesimo laico. Delle Celle, poi abitate dagli Spirituali, si è già fatto cenno: frate Elia dopo la scomunica vi si era rifugiato insieme a un gruppo di fedelissimi tra cui Giovanni "delle Laudi", il quale in forza di tale epiteto e dell'accertata frequentazione col Fondatore potrebbe essere stato tra i «*fratres bonos et spirituales*» deputati a eseguire il *Cantico*⁷⁷. D'altronde lo stesso ex-ministro generale ne conosceva bene parole e melodia poiché quando il Poverello, ricoverato nel palazzo vescovile di Assisi, aveva trovato consolazione nell'intonarlo durante la fase terminale della sua malattia era stato lui ad ammonirlo che i concittadini, «*audientes huiusmodi Laudes cantari*», avrebbero potuto sottovalutare la sua infermità⁷⁸.

⁷³ Sulla questione si rinvia a CHIARA FRUGONI, *Francesco e l'invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto*, Torino, Einaudi, 1993. Circa il ruolo occupato dalla musica nei piani del Fondatore, basti pensare al modo in cui Bonaventura stravolge il significato del «*versum honestum*» che egli aveva chiesto invano di ascoltare a Rieti: «*Cum enim tempore quodam, ex multarum infirmitatum concursu aggravato corpore, ad iucunditatem spiritus excitandam alicuius audiendi soni harmonici desiderium habuisset, nec id honestatis decentia per ministerium fieri pateretur humanum, affuit Angelorum obsequium ad viros sancti placitum adimplendum*» (*Legenda Maior*, V, 11). Cfr. PETER LOEWEN, *Music in Early Franciscan Thought*, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 33-34.

⁷⁴ Cfr. ROBERTO BONGIANNI, *Laicità e Medioevo: l'esperienza del primo movimento francescano*, «*Angelicum*», LXXXVIII, 2011, pp. 847-864: 861-862: «Francesco d'Assisi e i suoi primi compagni sono più preoccupati di vivere la parola di Dio, anziché interpretarla o studiarla. I laici contemporanei di Francesco non potevano possedere libri sacri, la predicazione dottrinale era interdetta, mentre era possibile soltanto quella esortativa, che puntava allo stimolo morale e alla pratica delle virtù».

⁷⁵ Cfr. FRANCESCO ZIMEL, «*Tutti vanno ad una danza per amor del Salvatore*». *Riflessioni pratiche sul rapporto fra lauda e ballata*, «*Studi Musicali*», n.s., I, 2010, pp. 313-343: 313-319. Forti del loro approccio biematico semiografico, molti interpreti 'specializzati' sono in tal modo incorsi nel grossolano equivoco di eseguire le laude così notate come una sorta di 'gregoriano' in volgare.

⁷⁶ È il caso del grande codice realizzato intorno al 1340 da Pacino di Bonaguida per la confraternita fiorentina di Sant'Agnese al Carmine. Si veda in merito IDEM, *New Light on the So-Called Laudario di Sant'Agnese*, «*Musica Disciplina*», LVI, 2011, pp. 463-490.

⁷⁷ Stando invece a LODOVICO IACOBILLI, *Vite de' Santi e Beati dell'Umbria*, Foligno, Agostino Alterij, 1656, II, p. 211, «Era cognominato delle Lodi, o Lodole; perché avendo in stanza alcuni Uccelli, detti Lodole, l'haveva assuefatti a cantar Laudi di Dio; & a dir Lodate Dio, Lodate Dio». Lo *Speculum perfectionis*, VI, 85, lo dice dotato di una forza eccezionale. E Salimbene, cui si deve la notizia della sua presenza a Cortona, proprio per questo motivo lo taccia di essere una sorta di guardaspalle del vecchio fiduciario di san Francesco: «*habuit Helyas in societate sua quemdam Iohannem, qui dicebatur de Laudibus, qui frater laycus erat, durus et acer et tortor et pessimus carnifex*» (*Cronica*, p. 156).

⁷⁸ *Compilatio assisiensis*, 99, 4-7.

Occorre dunque interrogarsi sulla possibile continuità di un'esperienza fortemente penalizzata dagli eventi. La scelta che Elia fece di Cortona quale sua ultima dimora nonché sede del grande insediamento minoritico presso cui sorgerà la confraternita di Santa Maria e San Francesco depositaria del *Laudario*⁷⁹ non costituisce prova *in re ipsa* che quarant'anni dopo gli abitanti affiliati al sodalizio avessero cognizione di quel sistema di pensiero. Oltretutto il gusto era mutato e non è un caso che il repertorio scritto e notato nella prima unità del codice sia incentrato sulle nuove forme 'a ballo', sì da relegare in un'appendice seriore alcuni materiali arcaici. Comunque siano andate le cose, la presenza di tali testimonianze sta a dimostrare che quella cultura, pur sottotraccia, aveva continuato a circolare.

⁷⁹ La sua intitolazione non era cioè a Santa Maria delle Laude, come finora si è creduto. Cfr. F. ZIMEI, *Il Laudario di Cortona nel suo contesto d'uso*, in *Frate Elia, i laici e le associazioni laicali cortonesi*, a cura di P. Bruschetti, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 2020, pp. 169-183: 169-170.